

Les Archives à l'ère des Humanités Numériques : Quelles mutations ?

Fatma Bilel & Abderrazak Mkadmi

Unité de recherche BNP, ISD, Université de la Manouba

fatma_bilel@yahoo.fr,

amkadmi@gmail.com

Introduction

« *Est-il possible qu'une chose soit à la fois numérique et humaniste ?* » (Scholes 2008) Voilà ce qu'on peut se demander lorsqu'il s'agit de penser au futur des sciences humaines et sociales (SHS) à l'ère du numérique, à ce couplage entre l'humain et le numérique qui paraît au début incompréhensible et ambigu s'ajoute la question de l'articulation entre les archives : mémoire humaine et le numérique comme "nouveau genre de mémoire" numérique.

Contrairement aux autres sciences – de la vie de la matière et de la vie – les SHS étaient considérées comme des disciplines qui "traitent de l'humain, des organisations, des échanges, de la communication" (Djamel, 2013), elles sont caractérisées par leur complexité liée à la structure et à la nature des êtres humains. Depuis longtemps on pouvait penser que les SHS n'ont rien à voir avec les technologies numériques. Seules les sciences exactes peuvent être mises sur le compte du numérique, or, il paraît que cette idée est fautive étant donné que la littérature est paradoxalement, parmi tous les arts, a rencontré l'informatique le plus tôt (Clément, 2001). Avec l'arrivée de l'ordinateur dans la sphère des SHS, et avec le développement spectaculaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication moyennant le web, les SHS ont vécu un bouleversement profond majeur touchant ses méthodes et ses paradigmes.

Dès lors, et avec l'introduction des outils informatiques dans les recherches humaines et sociales que commence à apparaître et évolue les notions et pratiques des sciences humaines et sociales vers un nouveau concept qui est «*les humanités computing* » et puis «*les humanités numériques* ».

Ce phénomène récent, né au tournant du XXI siècle au carrefour des sciences humaines et sociales et l'informatique (Caraco, 2012), fait appel d'une part à des nouveaux rapports entre technologies numériques et sciences humaines et sociales, et relie d'autre part des professions distinctes et diverses disciplines à savoir celles liées à la documentation, les bibliothèques et les archives.

Cet article cherche donc à mettre l'accent sur l'articulation entre les humanités numériques et les archives. Il s'appuie sur un travail d'études de corpus autour des humanités numériques principalement en langue française et anglaise. D'autres textes sur les archives numériques ont été également examinés .Nous souhaitons ici examiner la place des archives à l'ère des humanités numériques, parlons-nous d'une révolution ou évolution dans le positionnement des archives et des archivistes ? Il a paru nécessaire de s'interroger sur l'impact des humanités numériques sur les archives, et savoir dans quelle mesure elles ont influencés sur les archives ,ses notions, ses principes, ses outils et fonctionnement , et surtout ses méthodes de conservation à long terme et en contre partie l'intérêt effectifs des archives à prendre part aux humanités numériques ?

Nous allons dans les sections suivantes donner quelques repères historiques sur les origines des humanités numériques, puis, étudier les impacts sur Les archives en s'intéressant à l'enjeu des archives et surtout la notion de conservation à long terme et la notion la continuité dans un contexte numérique caractérisé par l'abondance informationnelle.

Cet article constitue par conséquent un travail synthétique et préparatoire à une étude de recherche plus large sur les archives sous le prisme des humanités numériques.

I- les Humanités numériques :

1 –Les origines des humanités numériques :

Les origines des humanités numériques remontent aux années 40 (*Magué, 2014*). Dès lors, son apparition est marquée par une évolution passant par 3 grandes ères (*Burnard, 2012*).

1- "Literary and Linguistic Computing" LLC: 1940-1980

C'est l'époque de l'informatique littéraire et linguistique, époque marquée par l'utilisation des outils informatiques dans le domaine littéraire et linguistique. Ainsi que dans les recherches historiques d'où l'évolution de lexicométrie⁸³ et le textométrie⁸⁴ et l'utilisation des bases de données en histoire en introduisant les méthodes d'analyse quantitative.

Parmi les premiers corpus qui marquaient cette période Le *projet de "l'index Thomisticum"*⁸⁵ du père Roberto Busa, c'est une analyse lexicale complète des œuvres de Thomas d'Aquin qui consiste à taper sur des cartes perforées tout l'ouvrage de Thomas d'Aquin dans le but de créer un index automatisé dont le corpus peut être repéré et ses fréquences sont calculées.

2-les Humanités Computing HC:1980-1994

La transition de Literary and Linguistic Computing aux humanités computing est passée par l'émergence d'**un processus d'institutionnalisation** justifié par la création des centres, la mise en place des programmes et la fondation des associations en DH. Ainsi, cette période est marquée par l'apparition d'**une communauté scientifique structurée, cela** va de pair avec la création d'une liste de diffusion "Humanist"⁸⁶ en 1987 (*Burnard, 2012*) dans le but de fournir un forum de discussion de la propriété intellectuelle, scientifique, pédagogique, et d'échanger les informations et les questions sociales entre les participants. En

⁸³Lexicométrie : nf science linguistique qui étudie statistiquement l'emploi des mots c'est-à-dire combien de fois une personne prononce tel ou tel mot, dans quelle condition, etc(source : dictionnaire français lexicométrie)

⁸⁴Textométrie <http://textometrie.ens-lyon.fr>

⁸⁵*Corpus Thomisticum*, <http://www.corpusthomisticum.org>

⁸⁶ <http://dhhumanist.org/>

outre, à cet époque émergent **un besoin de standards** : tel que qui est la TEI⁸⁷ projet important de l'humanité computing.

3-Les Digital Humanities DH (1994....) :

Selon Lou Burnard l'expression « Digital Humanities » a marqué cette période qui se coïncide avec l'émergence du Web au milieu des années 1990(Burnard, 2012).Celà provoque des évolutions majeures aux humanités computing. C'est en 2004 que naquit le terme « Digital humanities » (Dacos, 2015) lors de la parution de l'ouvrage « A companion to Digital Humanities »⁸⁸. Le passage de computing aux digital (numérique) est justifié par l'influence du web qui a ajouté une nouvelle dimension à la sphère des humanités computing celle de la communication en ligne et le partage sur les médias sociaux (blogs, wikis, réseaux sociaux et outils de micro-blogging), le recours des chercheurs aux outils numériques est justifié par le besoin de diffusion des connaissances plutôt que pour l'analyse textuelles ou seulement l'archivage numérique. Dès lors tous les corpus doivent être disponibles en ligne à l'égard de : William Blake Archive⁸⁹ou des Van Gogh Letters⁹⁰.

2 –Définition des humanités numériques :

« Définir les *digital humanities* n'est pas une tâche aisée » affirme Benjamin Caraco (Caraco, 2012). Cette expression renvoie-t- elle au nouvelle discipline en SHS ?ou à une simple nouvelle appellation ou à une transformation radicale dans les méthodes de recherche en sciences humaines ou sociales ?

Le terme « humanités digitales » de l'anglais "*digital humanities*" est parfois aussi utilisé bien que l'adjectif « digital » désigne quelque chose « qui appartient aux doigts ». L'utilisation de l'expression anglophone *digital humanities* et son abréviation DH en français est couramment utilisé.

Selon la définition proposée par les participants de THATCamp, première conférence effectuée à Paris les 18et 19 mai 2010 : «les digital humanities concernent l'ensemble des Sciences

⁸⁷ TEI, Text Encoding Initiative, <http://www.tei-c.org/index.xml>

⁸⁸ Simens, Ray, John Unsworth, et Susan Schreibman.Companion to Digital Humanities <http://www.digitalhumanities.org/companion/>

⁸⁹<http://www.blakearchive.org/blake/>

⁹⁰<http://www.vangoghletters.org/vg>

humaines et sociales, des Arts et des Lettres. Les digital humanities ne font pas table rase du passé. Elles s'appuient, au contraire, sur l'ensemble des paradigmes, savoir-faire et connaissances propres à ces disciplines, tout en mobilisant les outils et les perspectives singulières du champ du numérique.(...) Les digital humanities désignent une transdiscipline, porteuse des méthodes, des dispositifs et des perspectives heuristiques liés au numérique dans le domaine des Sciences humaines et sociales » 91

3-Des actions dans le monde

Des nouvelles formes d'action se mettent en place à l'égard de THATCamp et Day of DH. Au contraire du modèle habituel du colloque universitaire s'impose le THAT Camp comme des « non-conférences », non conférences parce qu'ils se présentent sous forme des rencontres informelles et non hiérarchisées.

Les premiers THAT Camp sont nés à Washington (université George Mason) et puis le premier THAT Camp européen a été organisé à Paris en 2010 ⁹²puis 2012. Il a été suivi très rapidement par Cologne et Londres, et plusieurs pays partout dans le monde.

Le "Day of DH" est une initiative de Geoffrey Rockwell ; il s'agit d'une journée datant le 18 mars là où les participants se réunissent sur un blog toute la journée pour faire connaître leur idée, leur avis sur les humanités numériques⁹³, les données recueillies sont utilisées comme corpus de recherche.

II-Les archives à l'ère des humanités numériques :

1-Lien ancré entre les archives et les humanités numériques :

L'alliance entre les archives et les humanités en général n'est pas récent. Au début, les archives sont considérées comme sciences auxiliaires de l'histoire, en effet, elles sont considérées comme source historique "*dans la diversité de leurs formes, de leurs supports ou de leur typologie, ont servi de fondement à la connaissance de l'histoire*"(Mourier et Caya ,2011), et après,

⁹¹ THATCamp Paris 2010<http://tcp.hypotheses.org/318>

⁹² THATCamp Paris 2010<http://tcp.hypotheses.org/318>

⁹³<http://hypotheses.org/13656>

avec l'affranchissement de cette dépendance, les archives étaient ouvertes à d'autres disciplines encore faisant partie des sciences humaines et sociales comme la géographie, l'économie, la sociologie, etc.. qui utilisaient les archives pour approfondir leurs connaissances.

La relation dialectique avec les humanités numérique n'est pas récente, c'est le fruit de plusieurs changements que la discipline archivistique a subis, allant de l'utilisation des bases de données référentielles dans les services d'archives, vers l'utilisation des instruments de recherche en archivistiques jusqu'à l'avènement des archives numériques et l'évolution de statut de document et de profil des archivistes et l'évolution des théories et des fonctionnalités archivistiques dans un ère humaniste dite numérique.

2- des archives en mutation ? :

1- Les archives : évolution des notions ?

Les archives sont d'abord définies comme « *matériau à valeur historique* » (l'archivistique contemporaine). Elles sont définies par la suite par "Elsevier's Lexicon of Archives Terminology" comme étant « l'ensemble de documents reçus ou élaborés par une personne physique ou morale, publique ou privée et destinés par leur nature à être conservés par cette personne même ». De ces définitions, nous avons commencé à considérer les archives en tant que documents destinés à être conservés seulement. Ensuite la définition commence à s'élargir à « information organique et consignée » (Couture et Call, 1994) dans les vingt dernière années. Les notions des archives se sont développées avec la reconnaissance légale (exemple loi québécoise ou tunisienne) pour englober tous les documents produits ou reçus par une personne ou un organisme dans le cadre de ses activités.

Dans un environnement numérique, les archives ont progressivement signifié une "collection délibérée de substituts" (*purposeful collection of surrogates*). Elles ont passé d'une "collection d'objet matériels" qui peut être décrite dans les instruments de recherche traditionnels, et que ses matériaux sont rarement édités et annotés dans leur ensemble à un ensemble de "substituts numériques". Les significations changent avec le temps, et l'archivage dans un contexte numérique est venu de proposer l'alliance entre les fonctionnalités d'édition et d'archivage. (Kenneth, M.Price, 2009)

Il semble bien que ce soit le cas dans le domaine des humanités numériques là où la technologie de l'information a adapté "archives" pour désigner "des collections de données de sauvegarde"(collections of back up data)(Kenneth ,M.Price, 2009)

2- Mutation des procédures et des outils archivistiques :

Au début, les services d'archives utilisaient des outils de gestions traditionnels (registres, répertoires et fichiers papier). Avec l'informatisation des procédures, ces services ont changé leurs outils à l'égard des nouveaux instruments de recherche grâce à des progiciels d'archives qui permettent l'informatisation de la gestion documentaire.

Avec la normalisation archivistique, les outils et les instruments de recherche sont devenus plus homogènes et plus cohérents vue la structuration hiérarchique de documents qui est devenue encore très logique (Brigitte, 2006)

Avec le numérique et la tendance de développer les échanges de données, les recherches sont orientées vers la mise en place des normes indépendantes des plateformes logicielles, ce qui amène à l'adoption des normes internationales (ISO , AFNOR ...) et l'implication des formats d'export et d'échange (Dublin Core ...) et des métalangages SGML puis XML (eXtensibleMarkupLanguage) ainsi que des structures d'encodage tels que l'EAD (Encoded Archival Description) (Delpierre, 2012)

A l'ère des humanités numériques, les nouveaux outils et instruments de recherche archivistique facilitent le rôle des humanistes ; en effet, ces instrument offrent à l'historien deux modes d'accès complémentaires à la description des fonds d'archives : la navigation par le plan de classement et la recherche par mot dans le plein texte de la description, le premier permettant de pallier les faiblesses inévitables du second.. (Brigitte, 2006)

3- L'évolution du statut de document :

Le document dans sa définition traditionnelle est un sémaphore : signes inscrits, et imprimés sur un support (Muller, 2011) il est caractérisé par un double statut : l'objet matériel qui traduit une technologie et contenu culturel qui traduit une tradition.

A l'ère du numérique, les documents ont changé leur spécificité et nature passant d'un objet matériel à un objet immatériel. Ils ne sont *"plus perçus comme des objets matériels statiques, mais plutôt comme des concepts virtuels dynamiques. La création des documents ne repose plus sur des organisations hiérarchiques stables, mais elle se situe plutôt à l'intérieur de réseaux de fonctionnalités horizontaux et fluides"*.

Avec le numérique, le couplage signes et support est changé étant donné que le document numérique est à la fois une structure (langage informatique), forme (ensemble des données organisées) et signe (texte, image ou son) et médium (trace des relations sociales reconstruites par les dispositifs informatiques) (Muller, 2011)

Ainsi le centre de gravité de document est changé et déplacé du producteur au lecteur. *"Le lecteur qui, pour le lire, doit le recréer à partir des données et des métadonnées qui le constituent"*(Muller, 2011)

Avec les nouveaux types de documents qui ont été générés comme l'hypertexte, l'hypermédia, la structure de document est devenue plus complexe, étant donné que le contenu d'un seul document est lié grâce à des liens hypertexte à d'autres documents de forme et source et de contenu différents.

Dans le contexte de l'humanité numérique le concept de document s'élargit à la notion de "source", englobe tout ce qui peut être lu, *"Pour un historien, tout peut devenir document"* (Chabin, 2004); ainsi pas de frontière ou des limites dans la définition de document. Pierre-Édouard Portier énonce une notion totalitaire de document *"c'est un ensemble d'éléments interconnectés : des pages manuscrites numérisées, du texte transcrit et annoté, des collections de pages ordonnées, des zones d'images de manuscrits isolées, des relations nommées entre éléments quelconques,..."* (Portier, 2010)

4- Changement du cycle de vie du document : de la théorie des trois âges au "Record Continuum"

La théorie archivistique de trois âges a fortement marqué la pratique archivistique depuis sa formulation en 1950 par Theodore Schellenberg (Schellenberg, 1956). Le cycle de vie de

document⁹⁴ selon cette théorie passe par 3 périodes : active, semi active ou inactive. Le document est "actif s'il est indispensable au fonctionnement quotidien, donc utilisé fréquemment, et s'il doit en conséquence demeurer près de l'utilisateur, il est semi-actif s'il ne sert qu'occasionnellement, donc s'il est utilisé moins fréquemment et s'il peut être entreposé ailleurs que dans des espaces administratifs. Enfin, il est inactif s'il n'a plus d'utilité prévisible pour l'administration qui l'a créé ou reçu" (Couture, 1994)

Dans une démarche de gestion électronique de documents, de gestion des risques, émergent le "records management" dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis⁹⁵, Résultats de nombreuses initiatives qui ont abouti à la publication de la norme ISO 15489 sur le records management en 2001, transposée en français en avril 2002 , fondé sur le concept de "cycle de vie" des documents, le records management permet de gérer le document "record" à l'âge courant et intermédiaire.

Sous l'impulsion de l'archivage numérique, les archives se trouvent appropriées à des nouvelles tendances et les rôles des archivistes doivent dépasser le rôle de gardien de la mémoire au rôle de contrôle et gestion depuis la création de document tout au long de son cycle de vie (Chebbi ,2012). Cela amène à la notion de "Records Continuum" (Canada, Australie), une nouvelle vision du document dans sa continuité dès sa création jusqu'à la conservation définitive, en exigeant la collaboration entre l'archiviste et l'informaticien aux différents aspects de travail archivistique.

5- Des nouvelles méthodes de traitements et fonctionnalités :

A l'ère de numérique les pratiques archivistiques ont connu une évolution remarquable, si traditionnellement la gestion des archives passe par des séries d'opération successive, tels que la collecte, l'évaluation et le tri ; avec le numérique ces trois séquences sont regroupées à l'origine même des documents (Delpierre, 2012).

⁹⁴Le Cycle de vie du document : création, diffusion et usage, gestion et maintenance, tri et élimination, préservation et conservation permanente

⁹⁵<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48452-le-records-management.pdf>

Avec le numérique se pose la question de nécessité de tri, si l'espace virtuelle de stockage est illimité quelle nécessité alors de faire la sélection ? Joël Poivre affirme positivement que dans un environnement numérique le tri même s'il est devenu assoupli il reste nécessaire non pour des raisons d'espace et de capacité de stockage physique limité mais pour des raisons de limitation de capacité humaine d'exploitation des archives (Poivre, 2004). Les critères de tri aussi ont changé " le tri n'est plus à faire entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas – par rapport à quoi? Qui peut le dire pour l'avenir ?- mais entre ce qui est redondant et ce qui ne l'est pas" (Delpierre, 2012).

D'autre changement touchant les notions de versement, de cotation qui devient moins opérante, la mise en place d'un processus électronique de transfert rend les opérations de versement passant "au fil de l'eau" tel que mentionne Françoise Banat-Berger (Banat-Berger, 2009).

Dans ce processus électronique, la phase de versement est assurée par plusieurs normes telles que la norme PAIMS (Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard, ISO 20652) (Banat-Berger, 2009). Cette norme " vise à définir pour l'archive et le producteur une méthodologie de travail commune et structurée en quatre phases" (Banat-Berger, 2009). Ces phases sont : la phase préliminaire qui consiste à faire la prise de contact et d'échange d'information entre le producteur et l'archive, la phase de définition formelle qui traite la négociation d'un protocole de versement présentant une identification précise et complète des objets numériques à livrer à l'archive par le producteur, la phase de transfert effectif des paquets d'information et la phase de validation des paquets versés.

Quant à la description archivistique, une nouvelle description s'impose à l'ère numérique. Si traditionnellement, la fonction "description" s'exerce sur les archives définitives, à l'heure des humanités numérique là où on construit et on décrit les corpus numérique ; la phase de description intervient dès la création de document numérique par le moyen des métadonnées. (Delpierre, 2012).

Les métadonnées telles que définies par Banat-Berger, Huc et Duploux "méta- provient du grec et signifie "après, au-delà de, avec", il exprime une idée de transcendance et les mots forgés à partir de "méta" appartiennent le plus souvent aux domaines de la philosophie et des sciences humaines. Ils signifient (ce) qui est au-delà de, ce qui dépasse et englobe la réalité désignée par

le 2^e élément. Ainsi métadonnées signifie "au –delà de données " qui dépasse les données " qui englobe les données" (Banat-Berger, 2009)

Dans cette optique numérique on peut conclure 4 types de métadonnées

- les métadonnées descriptives servent à organiser les connaissances contenues dans l'objet numérique par son identification, sa classification, et son hiérarchisation et qui permettent au gestionnaire "d'avoir une vision de la couverture d'une collection d'objets numériques" (Banat-Berger, 2009).
- les métadonnées techniques servent à identifier l'environnement technique des objets numériques et d'identifier et caractériser le format d'un objet numérique et cela pour des raisons prévisionnelles d'opérations de migration de format ou d'émulation.
- les métadonnées de structure permettent de connaître l'organisation de l'information de l'objet numérique par l'identification de son structure logique indiquant les liens avec les autres éléments ayant la même sens et physique indiquant la manière d'organisation et de stockage de l'information contenue dans l'objets numériques
- les métadonnées administratives servent à la gestion de la vie de l'objet numérique, "Elles regroupent les métadonnées d'identification, de contexte, de provenance, d'intégrité et de gestion de droits" (Banat-Berger, 2009).

La description des archives numériques doivent répondre à des pratiques standardisées comme : EAD (Encoded Archival Description) pour la description des archives et EAC-CPF pour la description des noms de personnes, de familles et de collectivités

Avec les humanités numériques, des nouvelles opérations ont vu le jour, ainsi les projets humanités numériques exigent certaines opérations techniques autour la création et l'organisation et la description des corpus numériques. Ces opérations consistent en la création de nouvelles collections par la numérisation qui forment un extrait des collections primaires, ensuite l'opération de transcription qui consiste à " *la création d'une chaîne formée de la transcription des caractères manuscrits, mais aussi l'annotation d'intervalles de cette chaîne, le découpage de zones dans l'image de la page manuscrite, l'association de ces zones à des intervalles du texte*"(Portier, 2010)Ensuite s'ajoute d'autres

opérations à l'égard du tissu des liens entre éléments quelconques du système.

6-la conservation à long terme des archives numériques

:

Conserver le contexte ?

À l'ère de numérique des questions qui se posent en ce qui concerne la conservation de contexte, selon Hans Booms, la conservation du contexte est primordiale dans son texte « Ordre social et constitution du patrimoine archivistique », affirme qu'il est primordial de conserver le contexte. D'autres auteurs insistent sur l'importance de conserver le contexte. Tel que, Luciana Duranti, dans « Archives as a Place » affirme que la conservation de contexte est un facteur qui garantit la fiabilité des archives et son authenticité est assurée par la conservation du contexte, par sa localisation et sa description, ainsi que par la permanence de leurs relations (Duranti 1995, 247)

Dans ce sens, les métadonnées participent dans la conservation du contexte, " *elle aborde le fait de conserver l'ordre original, le principe de respect du fonds, afin de conserver le contexte*"(Lecomte,2014)en effet si dans le cas des archives papier la conservation de contexte est assurée par la description du fonds, la localisation des documents. Dans le numérique, la conservation du contexte se fait par le biais des hyperliens, des relations entre source primaires et secondaires intégrées dans les métadonnées (Lecomte, 2014)

Conserver dans un modèle OAIS

La conservation des archives à long terme nécessite des modèles fonctionnels (OAI des formats et des différents langages XML (TEI, EAD, EAC)), et des métadonnées de préservation numériques (METS et PERMIS) ainsi qu'une mise en œuvre d'une stratégie de préservation numérique.

La Norme OAIS (Open Archival Information System) est un Système ouvert d'archivage d'information est un modèle conceptuel d'archivage de document numérique il permet la gestion, l'archivage, la pérennisation à long terme de documents numériques ; il est enregistré comme norme ISO sous la référence 14721:2003.

L'"OAIS," propose une vue globale cohérente de la question de l'archivage numérique" (Banat_Berger, 2009), par la détermination d'une liste complète de concept et des fonctions nécessaire au fonctionnement de l'archivage électronique.

Au plan fonctionnel il couvre toute les activités essentielles pour l'archivage numérique à savoir : les entrées (le mécanisme de versement), le stockage (la conservation des bits), la gestion des données (ajout, modification, suppression), l'administration et la planification de la pérennisation et enfin, l'accès (Banat-Berger, 2009). Dans un environnement OAIS la conservation de contenu des documents numériques nécessite un "conteneur conceptuel», en effet, à l'égard des documents papier conservés dans des boites en carton qui portent l'identification de document, les documents numériques nécessitent d'être conservés mais dans des "paquets d'information"⁹⁶.

Ces paquets comportent à la fois les données primaires (contenu d'information) et ses métadonnées qui concernent son identification, sa lisibilité, son enregistrement, ses modifications, son stockage, ses migrations, et les relations avec les autres objets numériques ainsi que les données utiles à la recherche (cote, intitulé, nom de producteur, conditions d'accès)⁹⁷

Ainsi dans le modèle OAIS la notion de délai de conservation se disparaît et la différence entre le court et le moyen et le long terme s'amenuise comme mentionne Banat-Berger "*Le modèle OAIS définit le long terme comme "une période suffisamment longue pour qu'il soit nécessaire de prendre en compte les changements technologiques, et notamment la gestion des nouveaux supports et formats de données ainsi que l'évolution de la communauté d'utilisateurs"* (Banat-Berger, 2009)

Préserver les documents numérique nécessite à la fois de penser à la question d'un modèle fonctionnel assurant la pérennisation des documents numériques, mais aussi de penser aux langages offrant des granites à long terme ; le XML (eXtensible Markup Language) à l'égard de SGML (Standard Generalized Markup Language) sont "*des langages de description à balises comportant un ensemble de règles, une syntaxe, des mots clés permettant de constituer des documents structurés*" (Banat-

⁹⁶http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/19/PDF/EXPO-2015_THEMES_TEXTES_01.pdf

⁹⁷ http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/19/PDF/EXPO-2015_THEMES_TEXTES_01.pdf

Berger, 2009). Le XML peut être aussi considéré comme format lisible par les machines et les humains. L'archivage des documents XML nécessite l'adoption de grammaires standardisées comme TEI (Text Encoding Initiative), (Banat-Berger, 2009)

La TEI selon Marin et Mounier est le plus important projet de l'époque de l'humanité computing, paru en 1987 (Martin et Mounier, 2015) puis développé pour devenir une norme d'encodage XML utilisée pour toute source textuelle numérisée qui vise à standardiser les pratique d'encodage et de structuration des textes (Martin et Mounier, 2015) avec la TEI se posent des question concernant les pratiques de structuration ,d'encodage de l'information et la diffusion et l'archivage des corpus.

Quant aux formats de préservation numérique il y'a le format PDF, formats ouverts et très répandus permettent de garantir la conservation à long terme et l'utilisation la plus simple de document et sa conservation de la présentation du document est aisée.

Des métadonnées pour la préservation numérique

Il est nécessaire de penser à la question de description de documents numériques afin de réaliser sa traçabilité , cela est assuré par les métadonnées de préservation numérique qui seront associées au données primaires dans les paquets d'information et qui présentent les identifiant et le contenu intellectuel de documents numériques, ses caractéristiques techniques, sa structure et son organisation , son contexte là où il est crée et l'historique des opération effectuées sur le document .

Parmi les standards pour l'expression des métadonnées de préservation il y'a : PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies)

"PREMIS est un standard pour l'expression des métadonnées de préservation. Ce modèle concerne autant ceux qui conservent que ceux qui transmettent de l'information à conserver. Il définit principalement un dictionnaire de données utile pour décrire les métadonnées de préservation"⁹⁸

⁹⁸<http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/archives-electroniques/standard/metadonnees/>

Ce standard est hébergé par la Bibliothèque du Congrès. Dans le même ordre de préservation pérenne il y'a le standard "METS" (Metadata Encoding and Transmission Standard) "METS est un standard définissant un format d'emballage, c'est-à-dire un format permettant d'organiser un ensemble d'informations liées de manière explicite. Ce standard définit un schéma XML qui est utilisé dans des systèmes d'archivage électronique pour donner une forme aux paquets d'informations, en particulier pour l'AIP (le paquet qui est conservé au sein du système)"⁹⁹

A l'égard de PERMIS il est hébergé par la Bibliothèque du Congrès.

Stratégie de préservation numérique

Dans le cadre du modèle OAIS, une stratégie de préservation numérique est basée sur des différentes méthodes utilisées plus concrètement pour la pérennisation de l'information à l'égard de la migration et l'émulation.

Justifiée par des raisons de dégradation des supports (moins fiables) et de l'obsolescence technologique (évolution constante) et de l'évolutions des besoins des utilisateurs ,La migration *"consiste en pratique à transformer un format de fichier en un autre ou à transférer des données d'un support d'enregistrement vers un autre sans modifier le contenu informationnel"*(Banat-Berger,2009)

La migration est un processus qui nécessite une planification passant par des différentes phases : l'étude d'opportunité (l'évaluation et la justification de migration), l'étude de faisabilité (l'évaluation et la mesure de risque), la spécification du processus (la mise en œuvre de processus de migration), la mise en œuvre (moyen de contrôle et l'évaluation des résultats).

L'émulation «est une technique qui consiste à élaborer un logiciel qui va être capable de simuler les services et les comportements d'un autre logiciel conçu pour une plate-forme différente. (Banat-Berger, 2009)

7-Les archives numériques : la mémoire et l'oubli

⁹⁹ ibid

Depuis longtemps, les archives dans leur contexte traditionnel sont considérées la mémoire de l'humanité. La mémoire humaine est basée sur l'oubli "*la mémoire à défaut d'oubli rend parfois le souvenir difficile*" (Pastinelli, 2009), oublier c'est effacer pour recevoir d'autres informations, c'est faire perdre pour reconstituer d'autres souvenirs, dès lors, se pose le problème de contradiction entre les archives qui permettent de reconstituer le passé par le tout conserver et l'oubli qui, sans lequel il devient impossible de constituer les souvenirs donnant sens au présent.

Selon Miladi Doueïhi, l'oubli est humain et c'est une force créative mais est ce que c'est le cas pour le numérique ? Il donne réponse «Mais la dimension humaine telle qu'elle est déterminée par le numérique n'a pas cette possibilité créative : tout est reporté dans un système rigide et autoréférentiel.» (Vitali Rosati, 2011)

Avec le numérique se pose la question du dispositif numérique qui semble conserve la totalité du passé et englobe le continu du réel, or en réalité il fait la sélection.

Dans le numérique, il paraît que toutes les données qui transitent numériquement sont enregistrées et conservées, mais cette technique numérique n'échappe plus à l'oubli "*cette culture du tout numérique qui a réalisé le miracle de pouvoir virtuellement tout conserver aura in fine tout perdu ; par négligence et par désintérêt, bien plus que par incompétence*" (De Biasi ,2013)

8-Le nouveau profil des archivistes à l'ère des humanités numériques

A l'ère des humanités numériques peut-on parler des nouvelles compétences des archivistes à développer ?

D'abord les exigences de numérique dans la gestion archivistique a conduit les archivistes à orienter leur pratiques dans des nouveaux rôles professionnels, technologiques, sociales, ainsi, les missions des archivistes sont évoluées et son profil aussi.

A l'ère de numérique ,l'archiviste assume des nouvelles compétences à la fois archivistiques, historiques, et organisationnelles, à cet égard, Françoise Banat-Berger parle d'un rôle d'« *assistant à maîtrise d'ouvrage* »dans la mesure où il participe à l'avancement des projets de système d'information

de l'organisation et à la constitution des processus métiers, il assiste dans la réflexion sur l'environnement de document numérique, son traitement, sa descriptions , les métadonnées nécessaires à décrire, et sa conservation.

En outre, des compétences technologiques sont encore justifiés dans l'environnement numérique, en effet, l'archiviste conduit le projet informatique, met en place le système d'archivage numérique, il maîtrise les formats de données et de support ,et s'oriente vers les compétences technique et numériques (connaître le type d'encodage et métadonnées, les formats de conservation des données et logiciels dédiés) Muller mentionne qu'il devient" **un spécialiste de la gestion numérique de l'information**" (Müller, 2011)

Les projets des humanités numériques qui nécessite des pratiques de numérisation et des connaissances de constituer et de gérer les corpus numérique développent chez les archivistes les capacités et les compétences en matière d'infrastructures matérielles, d'architectures, de réseaux, ainsi que d'exploitation scientifique et humaines des archives numériques au profit des communiés scientifique. Ainsi ces pratiques des humanités numériques ont renforcé le rôle humain et sociale de l'archiviste qui a passé de son rôle de gardien de la mémoire et de l'entièreté de l'information à un agent actif qui participe à la mémoire sociale, et assure son exploitabilité et sa préservation à long terme.

Danaks, montre que le rôle de l'archiviste est changé d'une façon radicale "si dans la modernité il suffisait de garder tout dans un dépôt physique pour faire de «l'archivage», aujourd'hui dû aux technologies précisément et au développement du monde professionnel, il doit posséder les outils afin de s'assurer que l'information que les gens reçoivent soit intègre, impliquant sans aucun doute des mécanismes de contrôle" Aucune source spécifiée dans le document actif ».(Danaks, 2014)

Conclusion

Et si on recommence notre question « *Est-il possible qu'une chose soit à la fois numérique et humaniste ?* » dans les archives réside la réponse. Mémoire de l'humanisme, les archives qui résumant ses forces et ses faiblesses, ses souvenirs et ses oubliés, ses arts et ses littératures s'évoluent aux avancements

numériques pour jouer encore plus ce rôle justifiant à l'ère des humanités numérique une mémoire dite numérique.

Avec le numérique les archives ont subi des changements au niveau de leurs notions passant de « *matériau à valeur historique* » destinés à être seulement conservées, aux "substituts numériques" proposant l'alliance entre les fonctionnalités d'édition et d'archivage. A cet égard les documents ont changé leur statut, leur spécificité et nature passant d'un objet matériel statique à un objet immatériel virtuels dynamiques englobant des éléments interconnectés. Ce changement dans le statut des documents a engendré un changement de leur cycle de vie, passant par la théorie des trois âges au "Record continuum" (Canada, Australie) une nouvelle vision du document dans sa continuité dès sa création jusqu'à la conservation définitive.

Les pratiques archivistiques eux même ont connu une évolution remarquable, en effet dans une vision de "Record continuum" les séries d'opérations archivistique (collecte, évaluation, tri) passaient jadis successivement, sont regroupées à l'origine même des documents. La description archivistique, quant à elle intervient dès la création de document numérique par le moyen des métadonnées et des structures d'encodage (EAD, EAC.)

A l'ère des humanités numériques, les nouveaux outils et instruments de recherche archivistique facilitent le rôle des humanistes en l'offrant la navigation par le plan de classement et la recherche par mot dans le plein texte de la description. En contre partie les humanités numérique ajoutent au travail archivistique des nouvelles pratiques tels que la création de nouvelles collections, l'opération de transcription, l'annotation, le découpage de zones dans l'image de la page manuscrite, l'association de ces zones à des intervalles du texte". Ensuite s'ajoute d'autre opération à l'égard du tissu des liens entre éléments quelconques du système.

Sous l'impulsion des humanités numériques, on passe à un mode d'archivage dynamique qui force l'action des archivistes dès le début de la création de l'information, les archives se trouvent appropriées à procéder des nouvelles tendances et les rôles des archivistes doivent dépasser le rôle de gardien de la mémoire au rôle de contrôle et gestion.

Peut on parler encore d'un rôle de créativité de l'archiviste passant des archives aux données massives créés par des big

data, et des humanités numériques vers encore plus des humanités créatives ?

Bibliographie

Banat-Berger, Françoise, Laurent Duplouy et Claude Huc. 2009. L'archivage numérique long terme les débuts de la maturité, Paris: la Documentation française.

Brigitte, Mazon ;2006. « Les archives et la mutation informatique. », *Matériaux pour l'histoire de notre temps* 2/2006 (N° 82), p. 100-102 URL : www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2006-2-page-100.htm).

Burnard, Lou., 2012. « Du literary and linguistic computing aux digital humanities : retour sur 40 ans de relations entre sciences humaines et informatique », in Mounier, Pierre, (dir.) *Read/Write Book 2 : Une introduction aux humanités numériques*. OpenEdition Press, 2012. <http://books.openedition.org/oepp/242>. consultable en ligne :

Caraco, Benjamin. 2012. Les digital humanities et les bibliothèques. *Bulletin des bibliothèques de France* [en ligne], n° 2, [consulté le 07 mars 2016]. Disponible sur le Web : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-02-0069-002>. ISSN 1292-8399

Chabin, Marie-Anne ,2004. Document trace et document source. La technologie numérique change-t-elle la notion de document? *Information - Interaction - Intelligence*, CEPADUES, 2004, 4 (1). <sic_00001020>

Chebbi, Aïda, 2012, *Archivage du Web organisationnel dans une perspective archivistique*, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de *Philosophiæ Doctor (Ph.D.) en sciences de l'information* Université de Montréal

Couture, Carol, Jacques ducharme et Jean-Yves Rousseau, 1988. L'archivistique a-t-elle trouvé son identité? .Argus, vol 17, n2, p.51-58

Clément, Jean, 2001. la littérature au risque du numérique

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DN_051_0113

Djamel, Abdelkader Zighed, 2013. Les humanités Numériques en Sciences Humaines et Sociales.

https://www.ish-lyon.cnrs.fr/sites/www.ish-lyon.cnrs.fr/files/page/fichier/Zighed_2013_HumanitesNumeriquesSHS.pdf

Dacos Marin, Pierre Mounier,2015. Humanités numériques : État des lieux et positionnement de la recherche française dans le contexte international. [Rapport de recherche] Institut français. 2015, pp.9782354761097.

<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01228945>

Danaks Patricia, 2014 Question interdisciplinaire : la philosophie et l'archives

https://www.academia.edu/10655438/Question_interdisciplinaire_la_philosophie_et_larchive.automne_2014

De Biasi, Pierre-Marc, 2013 « Les archives de la création à l'âge du tout numérique », *Revue Sciences/Lettres* [En ligne], 1 | 2013, mis en ligne le 01 mai 2012, consulté le 08 mars 2016. URL: <http://rsl.revues.org/314>; DOI: 10.4000/rsl.314

Duranti, Luciana. 1995. Archives as a Place. In Paper Presented at a Half-Day Seminar in Sydney.

Delpierre, Nicolas ; Delpierre, Françoise ; Mirguet, Françoise. 2012 Les chantiers du numériques : Dématérialisation des archives et métiers de l'archiviste. Paris: Academia, 2012

Kenneth, M.Price, 2009 "Edition, project, Database, Archive, Thematic Research Collection:what'sin a Name? Digital Humanities Quarterly 3.3 (2009)

<http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/3/3/000053/000053.html>

Le Deuff, Olivier.2012 Humanisme numérique et littératies. Semen - Revue de sémio-

linguistique des textes et discours, Presses Universitaires de l'Université de Franche Comté (Pufc), 2012, pp.117-134.

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00776805v1/document

Le Deuff, Olivier 2015. Les humanités digitales précèdent-elle le numérique ? . Imad Saleh. H2PTM 15, Iste éditions, 2015, 978-1784051150.

<file:///C:/Users/fatma/Desktop/les%20humanités%20numériques/preprintledeuff.pdf>

Marcello Vitali-Rosati, Michaël Eberle-Sinatra. 2014 Pratiques de l'édition numérique. Collection « Parcours numériques »Collection « Libre Accès »224 pages • mars 2014

<http://parcoursnumeriques-pum.ca/histoire-des-humanites-numeriques>

Magué, jean Philippe,2014. Introduction aux humanités numériques, Présentation donnée aux séminaire HEG dédié aux Digital Humanities du 5 juin 2014.

<http://perso.ens-lyon.fr/jean-philippe.mague/other/talks/HEG2014/#/>

Mourier ,Jacques; Caya, Marcel ,2011.module 1:les archives pour quoi?

Müller, Bertrand 2011 .Archives et temps présent : considérations inactuelles ; Communication présentée au colloque Temps présent et contemporanéité, Paris, 24-26 mars 2011

Pastinelli, Madeleine ,2009 "La mémoire et l'oubli dans l'univers de l'archive totale.",EspacesTemps.net, Travaux, **19.02.2009**

<http://www.espacestemps.net/articles/archive-totale/>

Poivre, Joel, 2004. L'archivage électronique : principes, promesses et pièges

http://adeda78.free.fr/IMG/pdf/POIVRE_promesses.pdf

Portier, Pierre-Édouard, 2010. Construction des documents multistructurés dans le contexte des Humanités numériques

<file:///C:/Users/fatma/Desktop/les%20humanités%20numériques/a%20lire/Liris-4893.pdf>

Serge Noiret, 2013 Y a t-il une Histoire Numérique 2.0 ? sur Academia.edu :http://www.academia.edu/739198/Y_a_til_une_Histoire_Num%C3%A9rique_2.0 <http://cursus.edu/article/20611/comment-numerique-transforme-pratique-histoire/#.Vt7vWH3hCM8>

Schellenberb, Theodore.1956. Modern archives: Principles and Techniques; University of Chicago

Scholes R., Wulfman C., 2008, Humanities computing and digital humanities, South Atlantic Review, Vol.73, N°4, The changing university and the humanities, 50- 66

Vitali Rosati, Marcello, 2011. Une philosophie du numérique Lecture de Pour un humanisme numérique de Milad Doueïhi (Seuil, Paris 2011)